

ROLUL MOTIVELOR ȘI AL PROCESULUI MOTIVAȚIONAL ÎN ALEGEREA DOMENIULUI PROFESIONAL

- TATIANA ORNOVEȚCHII -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 371.134:159.947.5

DOI: 10.5281/zenodo.6874201

The choice of the profession is a very important step in everyone's life. This is a long lasting process that influences our future and our destiny and depends on the intrinsic and extrinsic factors. The process of choosing a profession is accomplished in many different and difficult steps. The continuity of this process is in a close connection with the values and interests of the person, with personal motives and the preference for a certain professional field. A very important factor in the choice of the profession is represented by the abilities and the skill of the person. Choosing a profession has always personal and subjective motives and develops throughout a complicated motivational process.

Cuvinte-cheie: *motiv, motivație, domeniu profesional, proces motivațional*

Keywords: *reason, motivation, professional field, motivational process*

Pentru numeroase teorii înțelegerea motivației, motivelor și procesului motivațional se identifică cu înțelegerea originii sau sursei lor. Orice acțiune realizată de către om are un motiv strict personal care caracterizează intențiile, aspirațiile, tendințele și valorile specifice persoanei. Omul cu Rațiune nu poate face ceva fără nici un motiv. Motivul este un element cheie, un factor de bază a motivației. Anume el, declanșează și orientează comportamentul omului, el menține și energizează procesul de la apariția scopului până la realizarea lui.

Motivul este cauza directă și proximă a acțiunilor motivate [9, p.10]; energizează, orientează, și selectează comportamentul [6, p.71]; concretizare ale necesităților, el constituie componenta dinamică și direcțională a unui act concret [7, p.35]; activități direcționate spre scop [6, p.34]. Aceste definiții evidențiază aspectele principale ale motivului- necesitatea, trebuința, forța, energia. Remarcăm că aspectele motivului coincid cu cele ale motivației, pe când aceste două concepte se diferențiază enorm deși sunt interdependente. Motivația, implică existența unui proces continuu, declanșat, menținut și direcționat spre un anumit obiectiv, pe când motivul este cauza nemijlocită a acțiunii. În literatura de specialitate termenul de motiv coincide în semnificația sa cu așa termeni ca stimul, stare de tensiune, mobil, aspirație, trebuință, impuls, etc. Astfel, motivul este un factor de declanșare și dinamizare a acțiunii. A.Roșca consideră motivul sursa primară a acțiunii, deci el este originea sau geneza acțiunii care urmează să fie realizată prin procesul de motivație [10].

Unii cercetători identifică motivația cu totalitatea de motive persistente, cu o anumită ierarhie, care exprimă identitatea și direcția personalității. Motivația de asemenea reprezintă un sistem de motive sau stimuli care declanșează comportamentul și activitatea umană. Este indiscutabil faptul că între motivație și motive există o relație aprig cercetată și analizată. Unii specialiști consideră că

motivația este rezultatul apariției motivelor, adică motivația apare în baza unor motive deja existente și asigură menținerea procesului de convertire a motivului într-un anumit comportament. P. A. Пилюн este de părerea că motivația și motivul sunt două categorii psihologice interconectate și interdependente iar motivele acțiunilor se formează pe baza unei anumite motivații, adică motivația este primară [5, p.66]

A. Cosmovici definește motivul ca fenomen psihic cu rol esențial în declanșarea, orientarea și modificarea conduitei; el este o cauză principală a conduitei noastre [2, p. 198].

O viziune deosebită o propune X. Хекхаузен pentru care motivul nu există în realitate, fiind doar o construcție auxiliară și condiționată a gândirii noastre, inserate în schema explicativă a acțiunilor între circumstanțele inițial observate și actele comportamentale ulterioare. În acest context, motivul este doar o verigă în cadrul procesului motivațional, de la anumite circumstanțe determinante până la acțiuni de comportament concrete.

Motivul coincide cu trebuința, cu dispoziția personală sau cu cauzele interne sau externe ale unui comportament [5, p.19]. Aceeași viziune o au și alți cercetători care identifică nevoia cu motivul (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн) pe când alții resping totalmente această idee. Imposibilitatea de a identifica aceste două concepte este explicată printr-un șir de factori. În primul rând necesitatea nu explică pe deplin cauza unei acțiuni concrete, pentru că una și aceeași nevoie poate fi satisfăcută prin diferite modalități. În al doilea rând, relația motiv- nevoie se îndepărtează de obiectivul ideal. А. Н. Леонтьев în acest sens afirmă că experiențele subiective, dorințele, nu sunt motive pentru că ele însuși nu pot genera activități dirijate. În ultimul rând, identificarea nevoii cu motivul ne face să vorbim despre satisfacerea motivului și nu a nevoii [5, p.51].

M. Golu arată că motivul este „mobil care stă la baza unui comportament sau a unei acțiuni concrete” [4, p. 675], și include următoarele caracteristici:

Conținutul este identificat și apreciat în baza stării de necesitate pe care o reflectă motivul și a valențelor obiectuale sau comportamentale pe care le reclamă satisfacerea lui. Orice motiv are un conținut. De exemplu, conținutul comportamentului de obținere a unor performanțe speciale/de excepție în activitatea școlară/profesională este reprezentat de necesitatea/dorința de autorealizare etc. În cazul când conținutul motivului nu este destul de clar, la nivelul personalității, este introdusă o doză de entropie, care se manifestă printr-o agitație fără scop, fără o anumită orientare.

Intensitatea exprimă încărcătura energetică a motivului și se concretizează în forța lui de presiune asupra deciziei și de execuției. Astfel, din această perspectivă, motivele pot fi puternice, moderate și slabe. Reglarea optimă a activității presupune nu doar simpla prezență a unui motiv, ci și a unui anumit nivel de activare, adică de intensitate a lui. În acest context, se pune problema dependenței

performanței comportamentului și a acțiunii de intensitatea impulsului motivațional. Intensitățile extreme, adică foarte slabe sau foarte puternice exercită o influență perturbatoare asupra comportamentului subiectului, iată de ce intensitate trebuie să aibă un nivel moderat. Nivelul de tensiune sau anxietate moderat are un efect reglator pozitiv; un nivel ridicat, însă, acționează perturbator asupra performanței.

Durata. Această caracteristică exprimă timpul de menținere în stare activă dominantă a motivului fără a fi satisfăcut. Durata depinde de tipul motivelor. De exemplu, în cazul motivelor primare, starea obiectivă de necesitate persistă și se accentuează pe măsura amânării momentului satisfacerii ei, și are efecte perturbatoare pentru starea de echilibru a personalității. În cazul motivației secundare, spirituale, durata stării active a unui motiv diferă în funcție de gradul de consolidare structurală și de locul motivului în ierarhia motivațională generală a personalității.

Nivelul de integrare se referă la posibilitatea de identificare și de exprimare verbală a motivului. Integrarea se întinde între două niveluri extreme:

- primul, la care motivul este perfect și clar conștientizat;
- al doilea, la care activarea și funcționarea lui rămân total inconștiente, cum ar fi în cazul actelor (comportamentelor) aberante.

Motivul reprezintă o declanșare internă a personalității în relație cu satisfacerea unei necesități specifice. Dar durata de la declanșare până la realizarea acțiunii nu este una simplă, toate procesele care se petrec pe acest parcurs reprezentând mecanisme psihologice complexe. Această distanță este definită ca proces motivațional și reprezintă modul în care persoana distribuie efortul propriu pentru a atinge un anumit obiectiv.

A.A. Файзуллаев identifică cinci etape ale procesului motivațional [3]:

Apariția și conștientizarea stimulului- reprezintă conștientizarea conținutului concret al stimulului, acțiunea, rezultatul și modul de îndeplinire a acțiunii. În calitate de stimul conștientizat, poate fi necesitatea, pasiunea, înclinația, etc. Cu toate acestea, aspectul stimulator al fenomenului psihic poate să nu fie conștientizat de către om, să fie, după cum scrie autorul, într-o stare latentă de potențial (mai degrabă-ascunsă). Însă stimularea încă nu este motiv și primul pas spre formarea lui este conștientizarea stimulului ;

Acceptarea motivului- acceptarea lăuntrică a stimulului ; identificarea lui cu formațiunile motivaționale, corelația cu ierarhia valorilor subiective de personalitate, includerea în structura relațiilor semnificative ale omului. Cu alte cuvinte, în a doua etapă omul, conformându-se cu principiile și valorile sale morale, hotărăște cât de importante sînt necesitățile apărute, dacă e necesar de a le satisface. Autorul vorbește despre însușirile de acceptare sau înțelegere a formării motivației

date. Motivul, ca unitate a fazei de evaluare a procesului motivațional, capătă nu doar stimulare, conștientizare, ci și funcția de formare a gândirii;

Realizarea motivului- la această etapă, în funcție de condițiile concrete și metodele de realizare poate să se schimbe conținutul psihologic al motivului. În același timp motivul, după cum consideră autorul, capătă funcții noi (satisfacere, îndeplinirea necesităților, intereselor);

Întărirea motivului- în rezultatul căreia el devine trăsătură de caracter;

Actualizarea stimulării potențiale, prin care se are în vedere conștientizarea sau neconștientizarea manifestării trăsăturii de caracter corespunzătoare în condițiile necesității interne sau externe a dorințelor sau obișnuințelor. Importanța ultimei etape rezidă în faptul că persoana, chiar și conștientizând și apreciind declanșarea poate să nu o accepte în calitate de motiv și să o refuze.

Conform descrierii prezentate obținem următoarea schemă în alegerea domeniului profesional:

- Conștientizarea stimulului, adică înclinației și pasiunii pentru un anumit domeniu;
- Acceptarea intrinsecă a stimulului, corespunderea lui cu valorile morale și sociale ale persoanei și luarea deciziei referitor la satisfacerea necesității;
- Realizarea motivului se referă la metodele și pași concreți întreprinși pentru realizarea scopului de a se încadra într-un anumit domeniu profesional;
- Întărirea motivului în contextul nostru se referă la satisfacția persoanei de acțiunile realizate și la persistența motivațională în acest process;
- Actualizarea motivului -se referă la acceptul sau refuzul conștient al motivului persoanei și întreprinderea anumitor acțiuni pentru realizarea obiectivului.

Astfel, etapele parcurse de la apariția și conștientizarea stimulului până la actualizarea sa denotă dificultatea mecanismelor motivaționale, complexitatea proceselor care se realizează pentru convertirea stimulului în motiv. Astfel, procesul motivațional devine un labirint misterios unde se derulează cele mai complicate scheme comportamentale, unde amplitudinea proceselor și etapelor implicate depind de multitudinea de factori care acționează asupra individului în anumite situații concrete. Toate aceste etape joacă un rol esențial în alegerea domeniului profesional, de la conștientizarea stimulului- care declanșează începutul anumitor acțiuni concrete, până la acceptarea motivului care duce spre întreprinderea anumitor măsuri, sau până la respingerea motivului .

J.Nutin stabilește trei faze în procesul comportamental [7, p.44]:

- situația actuală percepută de către subiect;
- scopul ce urmează a fi atins;
- acțiunea ce urmează a fi realizată pentru a schimba situația actuală în direcția proiectată.

Alegerea domeniului profesional este un proces de lungă durată influențat atât de factori interni cât și de factori externi, realizat în mai multe etape. Continuitatea acestui proces este în strânsă

conexiune cu valorile și interesele individului, cu aspirațiile și tendințele sale, cu motivele personale pentru preferința unui anumit domeniu, cu procesul motivațional care însoțește persoana la fiecare etapă.

Ильин consideră că alegerea conștientă a profesiei se realizează prin orientarea persoanei la valorile sale sociale [5, p.271]. Astfel printre motivele alegerii profesiei autorul enumeră: prestigiul social, beneficiul financiar, interesul, abilitățile și competențele personale, acestea din urmă fiind cele mai importante. Un moment important în acest context îl are faptul că unele și aceleași competențe și abilități pot ajuta individul să se realizeze în diverse domenii de activitate. Astfel menționăm că mai multe sisteme educaționale conțin anumite passerelles, adică posibilități de transferare între diferite filiere, ceea ce permite ajustarea alegerii în procesul de formare profesională. În acest context И. Л. Аристова remarcă pe bună dreptate că realizarea motivului nu are un caracter linear. Sunt posibile mecanisme, returnabile/de revenire/ care pot apărea în legătură cu noile circumstanțe sau cu stările interne ale persoanei [1, p.23]. Acest factor evidențiază natura subiectivă și individuală a acțiunilor umane, existența unui mediu comportamental propriu pentru fiecare individ, influențat atât de factori interni cât și de factori externi care formează componentele motivului. Astfel, procesul de alegere al domeniului profesional poate suferi anumite schimbări și perturbări condiționate de circumstanțe și factori interni sau externi.

Ticu C. et al identifică următoarele etape în procesul motivațional [11]:

- dispoziția de a se implica sau implicarea motivațională;
- capacitatea de a-și menține implicarea motivațională și perseverența în atingerea scopului.

Implicarea motivațională în contextul nostru se referă la totalitatea factorilor care declanșează dorința individului de a se dedica unui anumit domeniu profesional, conștientizarea tuturor acțiunilor care urmează a fi realizate pentru încadrarea cu succes în profesia aleasă.

A doua etapă a procesului motivațional este identificată de către autor ca persistența motivațională. Ea este definită ca set de competențe (înnăscute sau formate) care susțin indivizii în atingerea scopurilor propuse, nucleul dur al motivației. Acest nucleu dur este denumit în tradiția psihologică germană „voință” și se referă la modul în care indivizii gestionează persistența, urmărirea eficientă și cu efort a scopului [ibidem]. Pentru alegerea domeniului profesional această etapă corespunde cu menținerea motivației, depășirea tuturor obstacolelor psihologice care ar putea induce la pierderea încrederii în sine, efortul și munca depusă pentru atingerea scopului. Astfel, în alegerea domeniului profesional, menținerea motivației la toate etapele ale procesului motivațional sunt definitive.

Domeniul profesional reprezintă o parte integrantă a vieții fiecărui individ și are un rol primordial în viitorul și destinul fiecăruia. Este un sector care, fiind corect ales, se armonizează cu individualitatea și personalitatea, conferă direcție și scop în viață, definește statutul social al persoanei. Simbioza creată între viața personală și profesională este definitivă pentru dezvoltarea și evoluția intelectuală, pentru redefinirea valorilor și centrelor de interes, pentru stabilirea unei zone de confort lăuntric.

Referințe bibliografice

1. АРИСТОВА, И. *Общая Психология*. Владивосток: Tidot, 2003.
2. COSMOVICI, A. *Psihologie generală*. Iași: Editura Polirom, 1996.
3. ФАЙЗУЛЛАЕВ, А. *Мотивация в обучении*. Moscova, 1989. [on-line]:
https://buklib.net/books/36684/?sphrase_id=264210
4. GOLU, M. *Fundamentele psihologiei*. București: Editura Fundației România de mâine, 2007.
5. ИЛЬИН, Е. *Мотивация и мотивы*. Sanct Peterburg: Издательский дом «Питер» 2002.
6. McCLELLAND, D. *Human Motivation*. Cambridge University Press, 1987.
7. NUTTIN, J. *Théorie de la motivation humaine*. Paris: PUF, 1980.
8. ПЫНЗАРЬ, О., УСТЮН, Ф. *Особенности развития мотивации учебной деятельности учеников старших классов*. In: Revista Psihologie, nr 4, 2012.
9. REEVE, J. *Psychologie de la motivation et des émotions*. Belgique: DeBoeck, 2017.
10. ROȘCA, Al. *Motivele acțiunilor umane: Studiu de psihologie dinamică*. Sibiu: Institutul de Psihologie al Universității din Cluj, 1943.
11. TICU, C. et al. *Development and Validation of a Motivational Persistence Scale*. In Psihologie. nr.2, 2013.